

YOSHLARDA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Xalimbetova Dildora Alimboyevna

Ijtimoiy himoya milliy agentligi To'rtko'l tuman ijtimoiy xizmatlar
markazi psixologlar guruhi bosh mutaxassisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17425457>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 15-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 23-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

yoshlar, ijtimoiy kompetentlik,
ta'lim, tarbiya, pedagogik
yondashuv, psixologik
rivojlanish, kommunikativ
kompetensiya, refleksiya,
empatiya..

ABSTRACT

Mazkur maqolada yoshlarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari keng tahlil qilingan. Ijtimoiy kompetentlik tushunchasining mohiyati, uning shakllanish bosqichlari, tarkibiy qismlari hamda bu jarayonda pedagog-psixologlarning o'zaro hamkorlik mexanizmlari yoritilgan. Shu bilan birga, yoshlarni ijtimoiy hayotga faol integratsiyalashuviga xizmat qiluvchi ta'lim texnologiyalari, metodlar va uslublar asosida tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Bugungi globalashuv jarayonida inson kapitali, ijtimoiy faollik va madaniyat jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, yoshlarning ijtimoiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Ijtimoiy kompetentlik – bu shaxsning ijtimoiy muhitda to'g'ri yo'l topish, muloqot jarayonida o'z fikrini erkin ifoda etish, ijtimoiy rollarni to'g'ri bajarish va jamiyatda o'z o'rnini topish qobiliyatidir[5]. Yosh avlodda ushbu sifatlarning rivojlanishi nafaqat individual muvaffaqiyat, balki jamiyatning barqaror ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston yoshlari – yangi tafakkur egalari" g'oyasi, ayniqsa, yoshlarning ijtimoiy faolligini, fuqarolik pozitsiyasini va ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga qaratilgan[2]. Shu bois, ta'lim tizimida yoshlarning ijtimoiy kompetentligini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Ijtimoiy kompetentlik tushunchasining mohiyati va tarkibiy tuzilishi ilmiy adabiyotlarda ijtimoiy kompetentlik ko'plab olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Masalan, A.V. Mudrik ijtimoiy kompetentlikni "shaxsning ijtimoiy muhitda moslashuvchan va ijodiy faoliyat ko'rsatish qobiliyati" sifatida talqin qiladi. L.S. Vygotskiy bu jarayonni shaxsning sotsiogenetik rivojlanish bosqichlari bilan bog'laydi, D.Goleman esa emotsional intellekt konsepsiyasi orqali insonning ijtimoiy muhitda o'zini boshqara olish salohiyatini asoslaydi.

Ijtimoiylashuv jarayoni doirasida yoshlarda ijtimoiy asoslarga, atrofdagi voqealikka, sodir bo'layotgan voqealarni idrok etish va baholashda adekvatlikka o'z munosabati shakllanadi. Ushbu jarayon qanchalik muvaffaqiyatli o'tganiga qarab, yoshlar o'z qobiliyatlari va iste'dodlarini qanchalik to'liq anglay olishi, ijtimoiy yetuk bo'lib, jamiyat uchun foydali bo'lishi,

ya'ni o'zini o'zi anglash uchun qulay sharoit yaratishi aniq bo'ladi. Ijtimoiylashuv jarayonining muvaffaqiyati kechishi shaxslarda nafaqat tabiiy fe'l atvorning mavjudligiga, balki ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishi uchun amaldagi hatti harakatlar sodir bo'lishiga ham bog'liq. Yoshlarda ijtimoiy kompetentlik jarayon sifatida takomillashib boradi va unga erishishda o'quv jarayoni doirasida amalga oshiriladi. Yoshlarning ma'naviy va ijtimoiy shakllanishi moddiy va madaniy qadriyatlar, me'yorlar, qoidalar, munosabatlarning tashuvchisi makro, mezo, mikro ijtimoiy muhit, o'qitish va ta'lim faoliyati, axborot-texnik muhit, ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatlar va to'g'ridan-to'g'ri yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir qiladigan omillar bilan belgilanadi[6]. Yuqoridagi omillar ta'siri ostida yoshlarning ijtimoiy kompetentligi ularning ijtimoiy bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirishga, ijtimoiy va kasbiy fazilatlarni egallash va takomillashtirishga yordam beradi, bu ularga ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda eng muvaffaqiyatli harakat qilish, raqobatbardosh mutaxassis bo'lish, zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyatli hamkorlik qilish ko'nikmalariga ega bo'lish, bandlik xizmati organlari bilan hamkorlik qilish, va ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar, shu bilan shaxsning o'ziga xos xususiyati sifatida ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy kompetentlik quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

- kognitiv komponent – ijtimoiy muhit haqidagi bilimlar, qadriyatlar, ijtimoiy rollar to'g'risidagi tushunchalar tizimi.
- emotsional komponent – boshqalar his-tuyg'ularini tushunish, empatiya, bag'rikenglik, tolerantlik.
- kommunikativ komponent – muloqot madaniyati, faol tinglash, jamoada ishlash ko'nikmalari.
- motivatsion komponent – ijtimoiy faol bo'lish, o'zini jamiyatga foydali deb his etish istagi.
- reflektiv komponent – o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, xatolardan saboq olish, o'zini takomillashtirishga intilish.

Mazkur komponentlar o'zaro uzviy bog'liq holda shaxsning ijtimoiy kompetentligini tashkil etadi. Pedagogik faoliyatda bu komponentlarni muvofiq rivojlantirish muhim ahamiyatga egadir.

Psixologik nuqtai nazaridan ijtimoiy kompetentlik insonning ijtimoiy tajriba, emotsional muvozanat, shaxsiy motivatsiya va kommunikativ mahorat uyg'unligi natijasida shakllanadi. Yosh davrida bu sifatning rivojlanishi shaxsning barkamolligi, ijtimoiy faolligi hamda ruhiy barqarorligining asosi bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, ijtimoiy kompetentlikni psixologik nuqtai nazardan o'rganish va uni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir. Psixologik jihatdan, yoshlarning ijtimoiy kompetentligini shakllantirish – bu shaxsning o'zini anglash, ijtimoiy rollarni qabul qilish, muloqotda o'zini to'g'ri tutish va emotsional barqarorlikni saqlash jarayonidir[3].

Psixologiyada ijtimoiy kompetentlik shaxsning o'zini va boshqalarni anglash, emotsiyalarni boshqarish, hamkorlik qilish, ijtimoiy muammolarni hal etish, nizolardan chiqish hamda empatiya ko'rsatish kabi sifatlarni o'z ichiga oladi. Shaxsning ijtimoiy kompetentligi yuqori bo'lsa, u o'z hissiyotlarini tahlil qila oladi, ijobiy munosabatlarni shakllantiradi, jamoadagi o'rni va mas'uliyatini chuqur anglaydi. Psixologik tadqiqotlarda aniqlanishicha, ijtimoiy kompetentlikning rivojlanishi nafaqat bilish jarayonlariga, balki shaxsning emotsional, irodaviy va kommunikativ xususiyatlariga ham bevosita bog'liqdir. Shu bois, unga bir yoqlama

emas, balki kompleks ya'ni, psixologik yondashuvlar tizimi orqali qarash lozim. Bu jarayon quyidagi omillarga bog'liq:

- oilaviy muhit – ijtimoiy qadriyatlar, muloqot madaniyati, shaxsiy namunalar orqali yoshlarning ijtimoiy xulqi shakllanadi.

- maktab va oliy ta'lim tizimi – kommunikativ va ijtimoiy tajriba beruvchi muhit.

- tengdoshlar guruhi – yoshlarning o'zaro ijtimoiy rollarni sinab ko'rish maydoni.

- psixologik qo'llab-quvvatlash – ijtimoiy o'zlashtirish jarayonida o'ziga ishonchni shakllantirish.

O'smirlik davrida shaxsning "men-konsepsiyasi" faol shakllanadi. Shu bois, psixologik yondashuvda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish o'z-o'zini anglash, emotsional o'zini boshqarish va muloqotga tayyorlik darajasini oshirishga yo'naltiriladi.

Kognitiv yondashuvga ko'ra, ijtimoiy kompetentlik shaxsning fikrlash, idrok etish, ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish, sabab va oqibatlarni tushuna olish qobiliyatlariga asoslanadi. Inson o'zining ijtimoiy tajribasini ongli ravishda qayta ishlaydi, o'z xulq-atvorini ijtimoiy me'yorlarga mos ravishda rejalashtiradi va nazorat qiladi.

Bu yondashuv tarafdorlari, jumladan, J. Piaget, A. Bandura, L. Kolberg va boshqalar, ijtimoiy kompetentlikni shaxsning **ijtimoiy tafakkuri va axloqiy rivojlanish darajasi** bilan bog'lab tushuntiradi. A. Bandura o'zining "ijtimoiy kognitiv nazariyasi" da inson xulq-atvori nafaqat ichki motivlar, balki tashqi model va ijtimoiy muhit ta'siri bilan shakllanishini ta'kidlaydi.

Kognitiv yondashuv yoshlarning o'z xatti-harakatini anglash, o'zini tahlil qilish (refleksiya) va mas'uliyatni his etish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa ijtimoiy moslashuvchanlik va mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim psixologik omil hisoblanadi.

Ijtimoiy kompetentlikning eng muhim jihatlaridan biri bu shaxsning emotsional rivojlanishidir. D. Goleman tomonidan ilgari surilgan "**emotsional intellekt**" nazariyasiga ko'ra, inson o'z his-tuyg'ularini anglay olishi, ularni boshqarish va boshqalar his-tuyg'ularini tushunib ularga mos javob bera olishi ijtimoiy muvaffaqiyat kalitidir.

Emotsional yondashuv yoshlarning o'z his-tuyg'ularini boshqarish, stress holatlarda o'zini tuta bilish, hamdardlik (empatiya) va boshqalar bilan ijobiy munosabatlarni o'rnatish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Shaxsning emotsional barqarorligi ijtimoiy kompetentlikni mustahkamlaydi, chunki u o'zini va boshqalarni to'g'ri anglay olgan inson sifatida ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritadi.

Bu yondashuvning asoschisi A. Bandura bo'lib, u ijtimoiy kompetentlikni insonning **kuzatish, taqlid va o'rganish** jarayoni orqali shakllanishini ta'kidlagan. Yoshlar o'z atrofidagi shaxslarning xatti-harakatlariga qarab, ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtiradilar.

Shuning uchun ham ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda ijobiy model ko'rsatish juda muhimdir. O'qituvchi, ota-ona yoki ijtimoiy muhitdagi lider shaxslarning xulqi yoshlar uchun namuna bo'ladi. Agar muhitda ijobiy muloqot, hurmat, hamkorlik va adolat qadriyatlari ustuvor bo'lsa, yoshlar o'zida shunday sifatlarni shakllantiradi.

Gumanistik yondashuv ijtimoiy kompetentlikni shaxsning o'zini o'zi ro'yobga chiqarish jarayoni bilan bog'laydi. K. Rojers va A. Maslou ta'kidlaganidek, har bir insonda o'zini rivojlantirish, o'z salohiyatini namoyon etish va ijobiy ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga ichki ehtiyoj mavjud.

Bu yondashuvda muhim omil **psixologik xavfsiz muhit** yaratishdir. Agar yosh o'zini qadrlangan, eshitilgan, hurmat qilingan deb his qilsa, unda ijtimoiy faollik, o'z fikrini erkin bildirish, hamkorlik qilishga moyillik kuchayadi. Shunday muhitda ijtimoiy kompetentlik tabiiy tarzda rivojlanadi.

Bu yondashuv ijtimoiy kompetentlikni shaxsning kognitiv, emotsional, irodaviy, kommunikativ va axloqiy sifatlarining integratsiyasi natijasi sifatida qaraydi. Ijtimoiy kompetentlikning rivojlanishi uzluksiz psixologik jarayon bo'lib, u shaxsning o'zini anglash, refleksiya, motivatsiya, o'zini boshqarish va ijtimoiy rollarni o'zlashtirish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Bunday yondashuv yoshlarning har tomonlama kamol topishiga, ijtimoiy hayotda faol, mas'uliyatli, axloqan yetuk shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi.

Ta'lim muassasalarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchi va psixologning hamkorlik darajasiga bog'liq. O'qituvchi – ta'lim jarayonida ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va muloqot madaniyatini shakllantiruvchi asosiy shaxsdir. Psixolog esa o'quvchi yoki yoshni psixik va emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlaydi.

Hamkorlik quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- shaxsning ijtimoiy tayyorgarligini psixologik diagnostika qilish;
- ijtimoiy moslashuvga oid treninglar tashkil etish;
- ijtimoiy muammolarni hal etishda maslahatlar berish;
- o'quvchilar o'rtasida sog'lom psixologik muhit yaratish.

Natijada, yoshlar o'zini jamiyatning faol subyekti sifatida his etadi, ularning ijtimoiy o'zini anglash darajasi ortadi.

Xulosa. Pedagogik-psixologik yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, u bilish, emotsional, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish omillarining o'zaro ta'siri orqali amalga oshadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bu yondashuvlarga tayanish, xususan, **emotsional intellektni shakllantirish, ijobiy ijtimoiy model ko'rsatish, gumanistik muhit yaratish va kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlash** yoshlarning ijtimoiy faolligini, muloqot madaniyatini va mas'uliyatini oshiradi.

Yoshlarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish – bu shaxsni jamiyat talablariga javob bera oladigan, mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol va ma'naviy barkamol inson sifatida shakllantirish jarayonidir. Pedagogik-psixologik yondashuvlarning uyg'unligi, faol ta'lim metodlari, innovatsion texnologiyalar va o'qituvchi-psixolog hamkorligi yoshlarning ijtimoiy o'sishida asosiy omil hisoblanadi. Ta'lim tizimida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus dasturlar, treninglar, loyihalar va art-pedagogika uslublarini qo'llash orqali yosh avlodning ijtimoiy faolligi, ma'naviy yetukligi va fuqarolik pozitsiyasi yanada mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-406-son. Toshkent, 2016.
3. Vygotskiy L.S. Psixologiya razvitiya rebenka. – Moskva, 1984.
4. Mudrik A.V. Sotsializatsiya lichnosti: sotsiologicheskie i pedagogicheskie aspekty. – Moskva, 2001.

5. Shahridinov R.H. Pedagogik kompetentlik va kasbiy tayyorgarlik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.

6. Shomurodov J. PROSPECTS FOR THE USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COGNITIVE THINKING // Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – C. 71-75.

Shomurodov J. O. POSSIBILITIES OF COGNITIVE TECHNOLOGIES IN PROVIDING STUDENTS WITH ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATIONAL MATERIALS // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – T. 3. – №. 02. – C. 9-12.

8. Shomurodov J. O. POSSIBILITIES OF COGNITIVE TECHNOLOGIES IN PROVIDING STUDENTS WITH ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATIONAL MATERIALS // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – T. 3. – №. 02. – C. 9-12.

